

صياغة قطرات عينية بشكل هلام من الليفوفلوكساسين وتقييمها في الزجاج

In situ-gel formulation of Levofloxacin eye drops, and in vitro evaluation

رند محمد الأكرم* وأنطون موسى اللحام

Rand Mohamad Al-Akram* & Antoun Mousa Lahham

قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة دمشق، سورية

Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Damascus University, Syria

المخلص Abstract:

يعتبر نظام توصيل الأدوية للعين أمراً بالغ الأهمية وصعباً للغاية، حيث تظهر الأشكال الصيدلانية التقليدية مثل المحاليل والمعلقات وقت مكوث قصير في الموقع قبل القرنية و توافر حيوي ضعيف بسبب دفاعات العين الطبيعية مثل الرموش والإدماع وتصريف الأجسام الغريبة بما فيها الأدوية، ولهذه الأسباب فقط 5% من الجرعة الأصلية تصل إلى الهدف. في هذا البحث تم تحضير قطرات عينية من الليفوفلوكساسين تتهلم بمجرد تطبيقها داخل العين نتيجة اختلاف درجة الحرارة بين الوسط الخارجي والعين، وتم اعتماد الطريقة الباردة لتحضير هذه المحاليل، وباستخدام بلمرات مختلفة مثل بولوكسامير 407 بلمراً متهلاً باختلاف درجة الحرارة، ألجينات الصوديوم بلمراً متهلاً بوجود بعض الشوارد مثل الكالسيوم، هيدروكسي بروبيل ميثيل السيللوز (HPMC) بلمراً لصوقاً بالمخاط، بولي إيثيلين غليكول 6000 بلمراً مساهماً بتعديل درجة حرارة التهلم. الهدف الأساسي من صياغة هذه المستحضرات هو تعزيز التوافر الحيوي للدواء، والحصول على تأثير مستدام لتحرر الدواء و بالتالي زيادة مطاوعة المريض.

قيمت الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمحاليل المتهلمة في الموضع الناتجة في نقاء المظهر، موحودية المحتوى، قيمة باهاء الصيغة، لزوجة المحلول، درجة حرارة التهلم، القدرة على تشكيل هلام، وأجريت دراسات التحرر في الزجاج باستخدام أكياس التحال، ودرست التأثيرات بين المادة الدوائية والسواغات باستخدام المسح الطيفي بواسطة تحويل فورييه في طيف الأشعة تحت الحمراء والمسح الحراري التفاضلي، وتم تقييم تأثير تركيز المتماثر المتهلم في الموضع على معدل تحرر المادة الدوائية. وبالنتيجة كانت جميع الصيغ نقية، شفافة وبلون أصفر فاتح، وكانت قيم باهاء الصيغ المحضرة ملائمة كي لا تسبب تخريشاً للعين، وحصلنا على خصائص فيزيائية تناسب الإيتاء العيني لمثل هذه الأشكال. أعطت الصيغ p8 و p7 و p4 تحرراً مستداماً للدواء، فحررت معظم محتواها بعد 8 و 10 ساعات، وأظهرت نتائج المسح الطيفي بواسطة تحويل فورييه في طيف الأشعة تحت الحمراء والمسح الحراري التفاضلي أنه لم تحدث تأثيرات بين المادة الدوائية والبلمرات المستخدمة.

The ocular drug delivery system is one of the most challenging yet important systems currently. Conventional pharmaceutical dosage forms such as: solutions, suspensions and ointments have the property of short precorneal residence time and poor bioavailability and that is due to natural eye defense mechanisms such as: Blinking, tearing reflex and exerting any type of foreign bodies including drugs. Hence, only 5% of the original desired dose is delivered to its target. This research aims to prepare eye drops of levofloxacin hemihydrate that gels when applied in the eye as a result of temperature difference between the external environment and the eye. The Cold method is used to prepare these solutions, different polymers are employed: poloxamer 407 as a temperature sensitive polymer, sodium alginate as an ion activated polymer, Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC K-100) as a mucoadhesive polymer and polyethylene glycol (PEG

6000) as a gelling temperature modifier for the formula. The main goal for this formula is to improve the drug's bioavailability and achieve sustained drug release resulting in increased patient compliance. The physical and chemical properties of the resulting in-situ gel solutions were evaluated in terms of: clarity, drug content, Ph, solution viscosity, gelling temperature and gelling capacity and in vitro drug release studies were performed using a dialysis bag. Drug-polymer interactions were investigated by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and differential scanning calorimetry (DSC) and the effect of in situ gel polymers concentration on drug release were evaluated. As a result: all formulations had a transparent, clear and yellow light color. All formulations were of a suitable PH degree so as not to cause irritation to the eye, and suitable physical properties for ocular administration of such forms were acquired. The formulas p4, p7, p8 gave sustained release within 8 and 10 hours. FTIR and DSC studies did not show any evidence of interaction between the drug and the polymers.

الكلمات المفتاح :Key words

التهم في الموضوع، ليفوفلوكساسين، الطريقة الباردة، البلمرات الحساسة للحرارة، البلمرات اللصوقة بالمخاط

In-Situ Gel, Levofloxacin, Cold Method, Temperature Sensitive Polymers, Mucoadhesive polymers

المقدمة Introduction

تعرف الأشكال العينية المتهلمة في الموضوع بأنها عبارة عن محاليل بوليمرية حساسة للتغيرات المحيطة في العين مثل درجة الباهاء ودرجة الحرارة ووجود بعض الكهارل، تكون بشكل سائل قبل إعطائها للمريض وبمجرد التماس مع العين تخضع لعملية التهم في الموضوع (تشكل هلاماً).

تمثل قطرات العين التقليدية 90% من الأشكال العينية الصيدلانية المتاحة تجارياً بسبب سهولة الإعطاء ومطاوعة المريض ولكنها تبدي الكثير من المشاكل مثل وقت مكوث قصير مع القرنية بسبب دفاعات العين الطبيعية مثل الرمش، والإدماغ، والتصريف الدمعي الأنفي، مما يؤدي إلى قلة التوافر الحيوي (أقل من 5%)، بالإضافة إلى الحاجة للتقطير بانتظام وبشكل متكرر في وقت قصير وبالتالي قلة مطاوعة المريض وتسبب رؤية ضبابية وعدم القدرة على الحصول على تحرر مستدام للدواء. [1,2]

يوجد العديد من المقالات المنشورة عن استخدام الأنظمة الدوائية المعتمدة على التهم في الموضوع لزيادة التوافر الحيوي للدواء والحصول على تحرر مضبوط للدواء مثل: Timolol ، Azythromycin ، Ciprofloxacin ، maleate .

قام Kamel-EL وزملاؤه بتطوير تركيبات تعتمد على Poloxamer 407، لتعزيز التوافر الحيوي للعين لمادة تيمولول

ماليات. وتمت إضافة عوامل تعزيز اللزوجة مثل ميثيل السيلولوز (MC)، هيدروكسي بروبيل ميثيل السيلولوز (HPMC)، وكربوكسي ميثيل السيل لوز (CMC) لتقليل تركيز 407 poloxamer. كشفت نتائج الدراسة في الجسم الحي أن التوافر الحيوي للتيمولول ماليات قد زاد بمقدار 2.5 ضعفاً. يهدف هذا البحث إلى صياغة قطرات عينية بشكل هلام من الليفوفلوكساسين باستخدام بلمرات مختلفة للتغلب على المشاكل المرتبطة بقطرات العين التقليدية وبالتالي زيادة فترة التماس مع العين للحصول على تحرر مستدام للدواء وزيادة التوافر الحيوي، إضافة إلى تقييم الصيغ المحضرة لخصائصها الفيزيوكيميائية والميكانيكية ومن ثم تحديد الصيغ التي تحقق الهدف والأثر المطلوب.

المواد والطرائق Materials and Methods

المواد:

- ليفوفلوكساسين هيميهدرات (levofloxacin hemihydrate) من (Medichem SA, Spain)
- هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز (methyl hydroxypropyl cellulose) من (HEADChandong HEAD Company LTD China)

تم مسح المادة الفعالة لليوفولوكساسين بواسطة جهاز مقياس الطيف الضوئي في المجال المرئي وفوق البنفسجي، ضمن مجال 200-400 نانومتر وذلك باستخدام محلول محاكي للسائل الدمعي من أجل تحديد طول موجة الامتصاص الأعظمي λ_{max} . للتحقق من خطية طريقة استخدام مقياس طيف الأشعة فوق البنفسجية لقياس تركيز الليوفولوكساسين في وسط الانحلال المستخدم تم تحضير سلسلة عيارية من المادة الفعالة حيث تم اختيار محلول محاكي للسائل الدمعي ذو قيمة باهاء $7.4 = \text{pH}$ ، كمثل مناسب لتحضير السلسلة العيارية وذلك استناداً إلى ما قام به Maharin Indri وزملائه [3].

تم تحضير المحلول من 0.200 غ من بيكربونات الصوديوم Bicarbonate Sodium، 0.670 غ من كلوريد الصوديوم Chloride Sodium، 0.008 غ من كلوريد الكالسيوم Chloride Calcium، و 100 غ من الماء المقطر.

تحضير الصيغ باستخدام بولوكسامير 407 عاملاً متاهلاً في الموضوع حساساً للحرارة:

أولاً: تم تحضير محلول المادة الدوائية حيث أذيت كمية الدواء (500 ملغ) ضمن 40 مل من الماء المقطر باستخدام الأمواج فوق الصوتية لمدة 30 د حتى تمام الانحلال، ثم أضيف كل من البولي إيثيلين غليكول 6000، والبنزلكونيوم كلوريد كمادة حافظة و كلوريد الصوديوم كمعادل للضغط الحلوي إلى محلول المادة الدوائية بالاستعانة بالمحرك المغناطيسي (300 rpm) بدرجة حرارة الغرفة لمدة 15 د حتى تمام الانحلال.

ثانياً: تحضير محلول البولوكسامير 407 و محلول الهيدروكسي بروبيل ميثيل السيللوز، ثم بعثرة البولوكسامير 407 ضمن 20 مل من الماء المقطر البارد وترك المحلول الناتج في البراد بدرجة حرارة 4 درجة مئوية طوال الليل (24 ساعة)، كما بعثرت كمية الهيدروكسي بروبيل ميثيل السيللوز ضمن 20 مل من الماء المقطر بالاستعانة بالمحرك المغناطيسي (300 rpm) لمدة يوم كامل (24 ساعة)، وفي الصيغ الحاوية على ألجينات الصوديوم تمت بعثرته ضمن 10 مل من الماء المقطر بالاستعانة بالمحرك المغناطيسي (300 rpm) لمدة ساعة ثم تتم إضافته إلى محلول الـ HPMC ويترك المحلول على المحرك المغناطيسي لمدة (24 ساعة).

ثالثاً: تم إضافة محلول البوبوكسامير 407 إلى محلول بلمرات الـ HPMC وألجينات الصوديوم مع الاستمرار بالتحريك على

- بولوكسامير 407 من (SIGMA life Science, UK)
- بولي ايث لين غليكول 6000 (glycol 6000)
- (ethylene poly SUSHANT Industries, India)
- ألجينات الصوديوم (sodium alginate) من (Sigma-Aldrich, Germany)
- كلوريد الصوديوم (sodium chloride) من (scharlab S.L, Spain)
- بنزلكونيوم كلوريد (Benzalkonium chloridede) من (Sigma-Aldrich, Germany)

الأجهزة:

- جهاز مقياس الطيف الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية (UK 80+,T Instruments PG)
- جهاز الكشف بالأشعة تحت الحمراء (Germany FTIR -10049361IR Bruker)
- جهاز المسح الحراري التفاضلي (France131, DSC SETARAM)
- ميزان حساس (weighting Sartorius-Goettingen, Germany 153,AZ)
- جهاز قياس قيمة باهاء الوسط (Hanna, Romania Instruments pH 211)
- مغناطيسي محرك مع كهربائي سخان (DLAB MS7-H550-S, China)
- مقياس اللزوجة (Myr viscotic vr 3000, spain)
- جهاز تقطير الماء تقطير (Fine Tech, SAWS-1004, Korea)
- أكياس تحال Dialysis bag
- جهاز الأمواج فوق الصوتية (Digital ultrasonic cleaner, Italy)
- فرن تجفيف (Carbolite PF30, German)

الطرائق:

تحديد طول موجة الامتصاص الأعظمي لليوفولوكساسين هيميهدرات في محلول السائل الدمعي (pH 7.4) وتحضير المحلول العياري:

المحرك المغناطيسي بدرجة حرارة الغرفة، ثم تتم إضافة محلول المادة الدوائية إلى المزيج الناتج وتم إكمال الحجم النهائي إلى 100 مل بالماء المقطر للحصول على الصيغة النهائية مع الاستمرار بالتحريك على المحرك المغناطيسي (300 rpm) لمدة 30 د حتى تمام التجانس.

الجدول (1): صيغ الهلامات العينية المحضرة باستخدام بولوكسامير 407

المادة	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Levofloxacin (%w/v)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Poloxamer 40 (%w/v)	14	16	18	20	14	16	18	20
HPMC k-100 (%w/v)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
PEG 6000 (%w/v)	1	1	1.5	1.5	1	1	1.5	1.5
Sodium Alginate (%w/v)	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5
Sodium chloride (%w/v)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Benzalkonium chloride (%w/v)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Distilled water (mL) QS	100	100	100	100	100	100	100	100

++ عندما تتشكل الهلامة مباشرة وتستمر لـ 1-4 ساعة. والإشارة +++ عندما تتشكل الهلامة مباشرة وتستمر لأكثر من 8 ساعات. قيمة باهاء pH الصيغة: [5] بشكل عام، لكي تتحمل العين المنتجات الصيدلانية العينية بشكل جيد، يجب أن تكون قيمة الباهاء للمنتجات المصنعة ضمن نطاق راحة العين الطبيعي pH من 6.5 إلى 7.5. قيست الصيغ المحضرة بجهاز قياس قيمة الباهاء، بدرجة حرارة 25 درجة مئوية.

محتوى الصيغ المحضرة من المادة الفعالة: [6]

تقييم الصيغ المحضرة من ناحية: نقاء المظهر وتقييم الهلامات بصرياً من ناحية المظهر واللون: قيم نقاء الصيغ المحضرة بوضعها على خلفية بيضاء وخلفية سوداء وفحصها بصرياً. القدرة على تشكيل هلامة: [4] تم قياس القدرة على تشكيل هلامة من خلال إضافة قطرة من الصيغ المحضرة إلى فيال يحوي 2 مل من محلول محاكي للسائل الدمعي بدرجة حرارة 35 درجة مئوية ويلاحظ بصرياً الوقت المستغرق لتشكيل هلامة. حيث تم إعطاء الإشارة + عندما تتشكل الهلامة خلال عدة ثواني وتستمر لـ 10-2 د. والإشارة

إجراء التجربة ثلاث مرات لكل صيغة وحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري (SD±Mean).

دراسة تحرر المادة الدوائية من الصيغ المتهلمة في الموضوع في الزجاج _ باستخدام أكياس التحال:

تم استخدام أكياس التحال، وهي عبارة عن غشاء نصف نفوذ من أسيتات السيلولوز لدراسة تحرر الليفوفلوكساسين من الصيغ العينية المتهلمة في الموضوع في المخير:

خطوات العمل:

- تحضير الحمام المائي بدرجة حرارة 2 ± 35 درجة مئوية.
- أخذ 1 مل من كل صيغة محضرة ووضعت ضمن كيس التحال المرطب مسبقاً عن طريق نعهه ضمن محلول سائل الدمع الصناعي (pH 7.4) لمدة 24 ساعة.
- يتم إحكام إغلاق كيس التحال باستخدام الملاقط.
- وضع كيس التحال ضمن 100 مل من محلول الدمع الصناعي المحضر حديثاً ضمن بيشر زجاجي.
- وضع مغناطيس ضمن البيشر الزجاجي لضمان تجانس الوسط ومنع تشكل طبقة مركزة من محلول الدواء حول كيس التحال ليحاكي بذلك الظروف السريرية الحيوية.
- يحدد زمن بدء الدراسة العملية، و تسحب عينة 1 مل من البيشر الزجاجي بفواصل زمنية محددة (وهي 10 فواصل زمنية: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ساعة) مع مراعاة تعويض الحجم المسحوب مباشرة بمحلول الدمع الصناعي (pH 7.4) في كل مرة للحفاظ على الحجم.
- تحديد النسبة المئوية المتحررة عن طريق قياس الامتصاص عند طول موجة 288 nm، باستخدام مقياس الطيف الضوئي بعد إجراء التمديدات المناسبة، مقابل محلول الدمع الصناعي (pH = 7.4) شاهداً.

دراسة التأثيرات بين المادة الدوائية والبلمرات المستخدمة في الدراسة:

المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR):

أخذ 1 مل من كل صيغة محضرة (التي يفترض أن تكون نظرياً 500 ملغ/100 مل)، ومدد ضمن بالون معايرة بسعة 100 مل حتى خط العيار بالماء المقطر مع المزج بالخض، ثم أخذ 1 مل من المحلول الناتج و مدد ضمن بالون معايرة سعة 10 مل حتى خط العيار ليصبح التركيز الناتج نظرياً 5 مكغ/مل، بعد ذلك رشح المحلول الناتج باستخدام مرشحة Micrometer 0.45، وقيس امتصاص كل عينة من عينات الصيغ الناتجة على جهاز مقياس الطيف الضوئي r بطول موجة 288 nm، مقابل المحلول المحاكي للسائل الدمعي كشاهد، و تم تعويض الامتصاص بمعادلة الخط البياني الناتجة من دراسة خطية المادة الفعالة لحساب التركيز العملي، مع الأخذ بالحسبان إجراء ثلاث مكررات لكل تجربة وحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري.

قياس اللزوجة: [7]

أجري فحص اللزوجة على عينات بحجم 50 مل من الصيغ المحضرة كلها، موضوعة ضمن بياشر زجاجية، وذلك بواسطة جهاز قياس لزوجة دوراني، طريقة بروكفيلد (Brookfield method) عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، أي بطورها السائل وذلك لأخذ فكرة عن قابلية إعطائها عبر العين بسهولة قبل تحولها لهلام في الموضوع، وأخذت الشروط المناسبة للصيغ من نمط المغزل spindle R4، وسرعة الدوران 100 rpm، يعبر عن قيمة اللزوجة بوحدة السانتينيواز Cp، تكرر القراءة ثلاث مرات ويؤخذ الوسطي مع حساب الانحراف المعياري (Mean±SD).

تحديد درجة حرارة التهلم: [8]

حددت درجة حرارة التهلم، وهي درجة الحرارة التي تتحول عندها الصيغة من سائل إلى هلام Tsol-gel transition، حيث أخذ 1 مل من كل صيغة محضرة بشكلها السائل وتم تمديدها مع محلول الدمع الصناعي بنسبة (40/7) (v/v)، ووضعت ضمن أنبوب اختبار سعة 10 مل، ثم وضع الأنبوب ضمن حمام مائي مثبت بدرجة حرارة 15 درجة مئوية مع تثبيت الأنبوب بملقط، ورفعت درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة في الدقيقة، وتُحدّد درجة حرارة التهلم (t1) بالدرجة التي لا تتسبب بها الصيغة المُحضرة لدى قلب أنبوب الاختبار بزاوية 90 أو بزاوية 180 درجة، ثم يتم خفض درجة الحرارة تدريجياً وتُحدّد درجة الحرارة التي يعود بها المحلول للتدفق (t2)، يتم أخذ متوسط درجتَي الحرارة مع

نتائج السلسلة العيارية لليوفولوكساسين (الخطية Linearity):

يبين الشكل (2) العلاقة الخطية بين قيم التراكيز والامتصاصات المقابلة لها بمعامل ارتباط أعلى من 0.9995 في الوسط المستخدم، مما يبين أن طريقة المقايسة السابقة خطية ويمكن اعتماد المعادلة المستحصلة في الخطوات اللاحقة للبحث.

الشكل (2): منحنى السلسلة العيارية لليوفولوكساسين

نتائج تقييم الصيغ المحضرة:

نتائج دراسة نقاء المظهر وتقييم الهامات بصرياً من ناحية المظهر واللون:

كل الصيغ المحضرة كانت: نقية، شفافة وبلون أصفر فاتح.

نتائج دراسة القدرة على تشكيل هلامة:

يبين الجدول (2) نتائج دراسة القدرة على تشكيل هلامة، حيث أظهرت الصيغ p4 و p7 و p8 أفضل قدرة على تشكيل هلامة حيث تم تشكيل هلامة مباشرة واستمرت لأكثر من 8 ساعات.

الجدول (2): نتائج القدرة على تشكيل هلامة

+	P1
+	P2
++	P3
+++	P4
++	P5
++	P6
+++	P7
+++	P8

نتائج دراسة قيمة باهاء pH الصيغة:

أجري المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لكل من المادة الدوائية النقية، كل بلمر على حدة ولمزائج الليوفولوكساسين هيميهدرات مع بلمرات Poloxamer 407، HPMC100 K، Sodium Alginate، PEG 6000 باستخدام جهاز ALPHA BRUKER.

المسح الحراري التفاضلي Differential Scanning Calorimetry (DSC)

أجري المسح الحراري التفاضلي، باستخدام جهاز DSC131، SETARAM (France) لدراسة السلوك الحراري لليوفولوكساسين هيميهدرات النقي (Poloxamer 407، Sodium Alginate، HPMC K100، PEG 6000) ولمزائج الليوفولوكساسين مع هذه البلمرات وأخذت عينات بوزن 5 ملغ ووضعت ضمن حجرة من الألمنيوم تحت جو من النيتروجين مقابل حجرة ألمنيوم أخرى استخدمت شاهداً، ورفعت الحرارة من (10-400) درجة مئوية بمعدل 10 درجات في الدقيقة.

النتائج والمناقشة Results and Discussion

نتائج تحديد طول موجة الامتصاص الأعظمي لليوفولوكساسين:

بعد إجراء مسح طيفي للمحلول المحضر من مادة الليوفولوكساسين ضمن مجال 400 - 200 nm، سجلت قمة للمادة عند طول موجة 288 nm. الشكل (1)

الشكل (1): طول موجة الامتصاص الأعظمي

لليوفولوكساسين

نتائج دراسة لزوجة الصيغ المحضرة :

يبين الجدول (5) قيم لزوجة محاليل الصيغ المحضرة، فقد تراوحت قيم اللزوجة بين 26.33 سنتيبواز للصيغة P1 و149.56 سنتيبواز للصيغة P8.

كما تبين أن زيادة تركيز المتماثر المتهلم في الموضع يؤدي إلى زيادة لزوجة محاليل الصيغ المحضرة. كما أن إضافة أحيونات الصوديوم بنسبة 0.5% أدت إلى زيادة لزوجة الصيغ المحضرة.

الجدول (5): نتائج لزوجة الصيغ المحضرة

رمز الصيغة	لزوجة الصيغ المحضرة Cp
P1	26.33±0.986
P2	59.13± 0.850
P3	94.53± 0.832
P4	122.9± 0.818
P5	59.65± 1.053
P6	89.36± 0.945
P7	120.366± 0.123
P8	149.56 ±1.150

نتائج دراسة تحديد درجة حرارة التهلم:

يبين الجدول (6) قيم درجات تهلم الصيغ المحضرة، فقد تراوحت بين القيمة 35.03 درجة مئوية للصيغة P8 و28.55 درجة مئوية للصيغة P1، حيث من الواضح أن درجة حرارة التحول من محلول إلى هلام تتناقص بازدياد تراكيز البلمرات المتهلمة في الموضع، وهذا ما توافق مع Amir وزملائه. ولسطح العين درجة حرارة تعادل 35 درجة مئوية تقريباً وبالتالي يمكن لجميع الصيغ المحضرة أن تتهلم عند التطبيق في العين.

الجدول (6): قيم درجات حرارة تهلم الصيغ المحضرة

رمز الصيغة	درجة حرارة التهلم C°
P1	35.03 ± 0.115
P2	34.1 ± 0.2
P3	32.46 ± 0.16
P4	30.63 ± 0.34
P5	33.73 ± 0.07
P6	32.35 ± 0.13
P7	30.25 ± 0.05
P8	28.55 ± 0.31

يبين الجدول (3) نتائج دراسة قيمة باهاء الصيغ المحضرة، فإن مجال القيم لجميع الصيغ المحضرة يتراوح ما بين 6.85 و7.22، وهذا يعني أن الصيغ ضمن مجال درجة الباهاء pH المقبول (6.5-7.5)، والذي لا يسبب تخريشاً للعين.

الجدول (3): نتائج قيم باهاء الصيغ

رمز الصيغة	قيم الباهاء
P1	6.85± 0.01
P2	6.92± 0.02
P3	6.95± 0.005
P4	7.04± 0.010
P5	7.07±0.011
P6	7.11± 0.015
P7	7.17± 0.011
P8	7.22± 0.005

نتائج دراسة محتوى الصيغ المحضرة من المادة الفعالة:

يبين الجدول (4) نتائج المحتوى الفعلي من المادة الفعالة ضمن العينات المأخوذة من كل صيغة محضرة بثلاث تكرارات، علماً أن التركيز النظري بعد معالجة كل عينة مأخوذة يعادل 5 مكغ/مل. حيث تراوحت نتائج محتوى الصيغ المحضرة بين 97.64 و103.49.

الجدول (4): نتائج محتوى الصيغ المحضرة من المادة الفعالة

رمز الصيغة	محتوى المادة الفعالة
P1	99.48±0.900
P2	99.67± 0.715
P3	103.49± 1.447
P4	101.34± 1.690
P5	97.64± 1.259
P6	98.72 ±1.353
P7	101.7± 1.489
P8	102.42± 1.613

الصيغتان P6 و P5 منخفضة نسبة البولوكسامير والحاوية على أجيئات الصوديوم بنسبة 0.5 % كامل محتواها من المادة الدوائية خلال مدة 5 ساعات و 6 ساعات على الترتيب، و حررت الصيغة P7 كامل محتواها من المادة الدوائية خلال 8 ساعات. كما حررت الصيغة P8 الحاوية على أعلى نسبة من المتماثر المتهم في الموضوع بولوكسامير 407 بالإضافة إلى أجيئات الصوديوم كامل محتواها من المادة الدوائية خلال 10 ساعات. يبين الجدول (7) النسبة المئوية المتحررة مقابل الزمن لكل من الصيغ المدروسة، وتوضح الأشكال (3) و(4) مخططات النسبة المئوية التراكمية المتحررة من الدواء %Q مقابل الزمن (Hours) من البلمرات المختلفة.

نتائج دراسة تحرر المادة الدوائية من الصيغ المتهلمة في الزجاج:

أعطت جميع الصيغ المدروسة تحرراً بين 4 إلى 10 ساعات بحسب تركيز المتماثر المتهم في الموضوع.

حررت الصيغتان P2 و P1 منخفضة نسبة البولوكسامير 407 كامل محتواها من المادة الدوائية خلال مدة 4 ساعات و 5 ساعات على الترتيب، وحررت الصيغة P3 كامل محتواها من المادة الدوائية خلال 6 ساعات، كما حررت الصيغة P4 الحاوية على أعلى نسبة من المتماثر المتهم في الموضوع (بولوكسامير 407) كامل محتواها من المادة الدوائية خلال 8 ساعات. حررت

الجدول (7): نتائج تحرر الليفوفلوكساسين

الصيغة	النسبة المئوية المتحررة مع الزمن %									
	10 سا	9 سا	8 سا	7 سا	6 سا	5 سا	4 سا	3 سا	2 سا	1 سا
P1	-	-	-	-	-	-	97.34 ±0.87	89.22 ±1.56	78.9± 1.91	68.82 ±2.09
P2	-	-	-	-	-	96.76 ±1.59	89.45 ±1.59	84.70 ±1.45	76.81 ±2.26	49.68 ±1.92
P3	-	-	-	-	98.03 ±1.22	87.60 ±1.56	78.90 ±1.75	66.5± 1.93	54.90 ±1.78	37.04 ±1.56
P4	-	-	98.5± 1.04	94.55 ±1.56	87.95 ±1.06	75.54 ±1.39	67.08 ±1.06	55.02 ±1.25	42.84 ±1.84	29.51 ±1.31
P5	-	-	-	-	-	96.29 ±1.22	93.05 ±1.91	89.45 ±1.39	78.78 ±1.56	52.58 ±1.59
P6	-	-	-	-	96.06 ±1.04	85.4± 1.06	76.10 ±1.42	68.47 ±1.56	54.90 ±1.78	41.45 ±1.25
P7	-	-	97.45 ±1.04	90.69 ±1.22	86.55 ±0.87	76.35 ±1.44	63.48 ±0.87	52.53 ±1.33	40.29 ±1.40	27.43 ±1.06
P8	98.45 ±0.89	92.70 ±1.40	83.08 ±1.06	78.09 ±1.22	72.18 ±1.22	61.28 ±1.04	50.84 ±1.51	43.31 ±1.40	34.03 ±1.22	23.02 ±1.25

الشكل (3): تحرر الليفوفلوكساسين من الصيغ p1، p2، p3، p4 مع الزمن

الشكل (4): تحرر الليفوفلوكساسين من الصيغ p5، p6، p7، p8 مع الزمن

- قمة عند العدد الموجي 839 عائدة إلى امتطاط

مجموعة [9].F-C

تبين الأشكال (6، 7، 8، 9) نتائج المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لمزائج الليفوفلوكساسين مع بلمرات البلوكسامير 407، هيدروكسي بروبيل ميثيل السيللوز HPMC، بولي ايثيلين غليكول PEG 6000، ألجينات الصوديوم Sodium Alginate على الترتيب.

حيث أظهرت نتائج المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء عدم وجود اختالفات كبيرة بين طيف الليفوفلوكساسين النقي ومزائجه الفيزيائية مع البلمرات المستخدمة وحيث تمت المحافظة على العصابات الدالة على المجموعات الوظيفية الخاصة

نتائج دراسة التأثيرات بين البلمرات والمادة الدوائية:

يبين الشكل (5) طيف FTIR لليفوفلوكساسين النقي مع القمم

الأساسية المميزة له، حيث نلاحظ وجود:

- قمتين عند الأعداد الموجية 3268 و 1048 عائدة

إلى امتطاط مجموعة الكربوكسيل.

- قمة عند العدد الموجي 2848 عائدة إلى امتطاط

مجموعة CH-Alkanes3.

- قمة عند العدد الموجي 1620 عائدة إلى امتطاط

الحلقات العطرية.

- قمة عند العدد الموجي 1725 عائدة إلى مجموعة

O-C.

بالليوفلوكساسين في مزاجه، وبالتالي عدم وجود تأثير كيميائي أو فيزيائي ما بين الليوفلوكساسين والسواغات المستخدمة في هذا البحث.

الشكل (5): نتائج المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لليوفلوكساسين

الشكل (6): نتائج المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لليوفلوكساسين النقي ومزيجه الفيزيائي مع

البلوكسامير 407

الشكل (7): نتائج المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لليوفلوكساسين النقي ومزيجه الفيزيائي مع هيدروكسي بروبيل ميثيل السيلوز HPMC K-100

الشكل(8): نتائج المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لليوفلوكساسين النقي ومزيجه الفيزيائي مع بولي ايثيلين غليكول PEG6000

الشكل (9): نتائج المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء للليفوفلوكساسين النقي ومزيجه الفيزيائي مع

أجينات الصوديوم Sodium Alginate

توضح الأشكال (11، 12، 13، 14) مخططات المسح الحراري التفاضلي للمزائج الفيزيائية لكل من LEVO + Na Alginate و LEVO + Poloxamer و LEVO + HPMC K-100 و LEVO + PEG 6000 و 407 على الترتيب، حيث حافظت المزائج الفيزيائية على وجود قمة ماصة للحرارة عائدة إلى المادة الدوائية مما يدل على قلة التأثيرات بين الليفوفلوكساسين والسواغات المستخدمة. [10,11]

بينما أظهرت مخططات المزائج الفيزيائية لكل من LEVO + Poloxamer 407 و LEVO + PEG 6000 انخفاضاً في شدة القمة الماصة للحرارة وقد يعزى السبب إلى التأثير الممدد للسواغات.

نتائج المسح الحراري التفاضلي:

أظهر مخطط المسح الحراري التفاضلي لمادة الليفوفلوكساسين ثلاث قمم ماصة للحرارة، القمة الأولى عائدة إلى عملية بلمهة الليفوفلوكساسين هي ميهيدرات والقمتين 225.37 و 234.56 عائدتين إلى درجة انصهار كل من الشكل غاما وبيتا مما يدل على أن المادة ذات طبيعة بلورية.

كما أظهر المخطط قمتين ناشرتين للحرارة عند كل من 319.53 و 342.03 عائدتين إلى عملية بلورة الشكل عديم الشكل من الليفوفلوكساسين الذي نتج جزئياً عن بلمهة الليفوفلوكساسين، وذلك يتوافق مع Sally A وزملائها. [10] الشكل (10)

الشكل (10): نتائج المسح الحراري التفاضلي للليفوفلوكساسين

الشكل (11): نتائج المسح الحراري التفاضلي للليفولوكساسين ومزيجه الفيزيائي مع ألجينات الصوديوم

الشكل (12): نتائج المسح الحراري التفاضلي للليفولوكساسين ومزيجه الفيزيائي مع HPMC K-100

الشكل (13): نتائج المسح الحراري التفاضلي لليوفولوكساسين ومزيجه الفيزيائي مع البولوكسامير 407

الشكل (14): نتائج المسح الحراري التفاضلي لليوفولوكساسين ومزيجه مع PEG 6000

Situ Gel for the Management of Glaucoma. Gels (Basel, Switzerland), 9(12), 952.

- 6- Mandal, S., Thimmasetty, M. K., Prabhushankar, G., & Geetha, M. (2012). Formulation and evaluation of an in-situ gel-forming ophthalmic formulation of moxifloxacin hydrochloride. International journal of pharmaceutical investigation, 2(2), 78-82.
- 7- Alsaida O. A., Zafar A., Yasir M., Alzarea S. I., Alqinyah M., & Khalid M., (2022). Development of Ciprofloxacin-Loaded Bilosomes In-Situ Gel for Ocular Delivery: Optimization, In-Vitro Characterization, Ex-Vivo Permeation, and Antimicrobial Study. Gels (Basel, Switzerland), 8, (11), 687.
- 8- Nirav Patel, Vaishali Thakkar, Viral Metalia, Lalji Baldaniya, Tejal Gandhi, Mukesh Gohel, Formulation and Development of ophthalmic in situ gel for the treatment ocular inflammation and infection using application of Quality by Design concept, Drug Development and Industrial Pharmacy: 2015.
- 9- Vaibhav Kulkarni 1, Sagar Arekar et al, Design and Characterization of Polymeric Floating Microspheres of Levofloxacin Hemihydrate, Department of Quality Assurance, Maharashtra College of Pharmacy, Nilanga, M.S., India, November 2017.
- 10- Sally A El-Zahaby, S.A. et al., Design and evaluation of gastroretentive levofloxacin floating mini-tablets-in-capsule system for eradication of Helicobacter pylori. Saudi Pharmaceutical Journal (2014).
- 11- Vaibhav Kulkarni 1, Sagar Arekar et al, Design and Characterization of Polymeric Floating Microspheres of Levofloxacin Hemihydrate, Department of Quality Assurance, Maharashtra College of Pharmacy, Nilanga, M.S., India, November 2017.

الاستنتاجات Conclusions

استطاع البحث تحقيق الهدف الأساسي منه وهو صياغة شكل صيدلاني متهم في الموضع، وهو نظام إيتاء عيني يتمتع بالعديد من المزايا مثل إطالة مدة التماس مع القرنية، إطالة تحرر الدواء وبالتالي تحسين الفعالية العلاجية وزيادة التوافر الحيوي. أثبتت جميع الصيغ المحضرة أنها ضمن قيمة باهء مناسبة كي لا تسبب تخريشاً للعين، وكانت بلزوجة مناسبة قابلة للتقطير بسهولة ضمن العين لضمان سهولة الإعطاء وتجانس محتوى الصيغة من المادة الفعالة، إضافة إلى امتلاكها درجة حرارة تهلم مناسبة كي لا يحدث للصيغ الناتجة تسرب من العين. وتبين أن زيادة نسبة البلمر المتهم في الموضع ببولوكسامير 407، وإضافة البلمر المتهم بوجود الشوارد ألجينات الصوديوم، تؤدي إلى زيادة لزوجة المحلول، وانخفاض درجة حرارة التهلم، وزيادة القدرة على تشكيل هلامة.

أعطت جميع الصيغ تحرراً مستداماً للمادة الفعالة (الليفولوكساسين) يتراوح بين 6 و10 ساعات، عدا الصيغ p1، p2، p3 منخفضة نسبة البلمر المتهم في الموضع ببولوكسامير 407 حيث أعطت تحرراً لمدة أقل.

المراجع References

- 1- Zhu M, Wang J, Li N. A novel thermo-sensitive hydrogel-based on poly(N-isopropylacrylamide)/ hyaluronic acid of ketoconazole for ophthalmic delivery. Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2017.
- 2- Bisht R, Mandal A, Jaiswal JK, Rupenthal ID. Nanocarrier mediated retinal drug delivery: overcoming ocular barriers to treat posterior eye diseases. WIREs Nanomed Nanobiotechnol. 2018.
- 3- Indri Maharini, Ronny Martien, Akhmad Kharis Nugroho, Supanji, Adhyatmika. Validation UV Spectrophotometric Method to Determine Entrapment Efficiency of Ocular Polymeric Nanoparticle Levofloxacin Hemihydrate. Research Journal of Pharmacy and Technology, 2021;14(10):5479-2.
- 4- Prasanth VV, Parambi DGT, Ranjan S, Formulation and evaluation of in situ ocular gel of levofloxacin, Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2017; 7(5):68-73.
- 5- Almutairy, B. K., Khafagy, E. S., & Abu Lila, A. S. (2023). Development of Carvedilol Nanoformulation-Loaded Poloxamer- Based In